

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 168 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoirazimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Aholining unumli bandligi darajasini oshirish: xalqaro maqsadlar sari qadamlar.....	117
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilhomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	

UDK: 657.6:663.2-048.32(575.1)
ORCID 0009-0008-4745-791X

TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH MASALALARI

**Turmanqulov Norpo'lat
Sa'dullayevich**

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchi

Botirov Lazizbek Botirovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
audit kafedrasida PhD katta o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tovar-moddiy zaxiralar auditini jarayonining tashkil etilishi va uni takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda korxonalarining buxgalteriya hisobotlari, auditorlik tekshiruvlari hamda statistik tahlil usullari asosida ma'lumotlar yig'ildi va tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko'ra, audit jarayonining samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: tovar-moddiy zaxiralar, audit, tahlil, hisobot, auditorlik tekshiruvi.

Abstract: This article examines the organization of the audit process for inventory and its improvement. The study collected and analyzed data using company financial reports, audit inspections, and statistical analysis methods. Based on the results obtained, recommendations were developed to enhance the efficiency of the auditing process.

Key words: inventory, audit, analysis, reporting, audit inspection.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы организации процесса аудита товарно-материальных запасов и его совершенствования. В исследовании были использованы бухгалтерские отчёты предприятий, аудиторские проверки и методы статистического анализа для сбора и анализа данных. На основе полученных результатов разработаны рекомендации по повышению эффективности аудиторского процесса.

Ключевые слова: товарно-материальные запасы, аудит, анализ, отчётность, аудиторская проверка.

KIRISH

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda tovar-moddiy zaxiralarni tekshirish auditorlik tekshiruvlarida markaziy o'rinni egallaydi. Auditorlik tekshiruvlari amaliyoti shuni ko'rsatadiki, agar xo'jalik yurituvchi subyektlarda buxgalteriya hisobi tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa va ichki nazorat samarali ishlasa, tovar-moddiy zaxiralar hisobi bo'yicha ishlar to'g'ri yo'lga qo'yilganligidan dalolat beradi.

Auditorlik tekshiruvlarida eng ko'p e'tibor qaratiladigan jihatlardan biri xo'jalik yurituvchi subyektlarda tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha hisob holati va ichki nazorat tizimiga to'g'ri baho berish hisoblanadi. Tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha buxgalteriya hisobi tizimiga baho berishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha birlamchi hisob hujjatlari to'g'ri yuritilayotganligi;
- tovar-moddiy zaxiralarning saqlanishi va harakati to'g'ri yuritilayotganligi;

ombor xo'jaligining to'g'ri yo'lga qo'yilganligi;
tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha moddiy javobgar shaxslar birlashtirilganligi va boshqalar.

Auditorlik tekshiruvlarida ichki nazorat tizimini baholash yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni aniqlash va ularni kamaytirish maqsadida o'tkaziladi. Har bir xo'jalik yurituvchi subyektda ichki nazorat tizimi yo'lga qo'yilishi shart. Odatda ichki nazorat tizimining samarali ishlashi uchun xo'jalik yurituvchi subyektning rahbari javobgar hisoblanadi. Mulkchilik shakli yoki tashkiliy-huquqiy shaklidan kelib chiqib, xo'jalik yurituvchi subyektlarda ichki nazorat tizimiga baho berish ichki audit xizmati, taftish komissiyasi, komplayens nazorat bo'limi, tavakkalchilik tahlili bo'limi orqali amalga oshiriladi.

Rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash joizki, hozirgi kunda ko'pgina xorijiy kompaniyalar o'zlarida ichki audit xizmatini samarali tashkil etishdan manfaatdordir. Chunki ichki audit xizmati tashqi auditdan farqli o'laroq, kundalik yoki, ta'bir joiz bo'lsa, operatsion faoliyatni muntazam tekshirib boradi. Tashqi auditorlik tekshiruvlari ko'proq moliyaviy hisobot auditiga yo'naltirilsa, ichki audit xizmati ko'proq operatsion faoliyatga e'tibor qaratadi. Shu boisdan tovar-moddiy zaxiralar auditida ichki audit xizmatini samarali tashkil etish muhimdir.

Tovar-moddiy zaxiralar auditida ichki audit xizmati ma'lumotlaridan foydalanish nazorat riskiga to'g'ri baho berishda muhim rol o'ynaydi. Ichki audit xizmati ma'lumotlari subyektda nazorat tizimi qay darajada samarali ishlayotganligini aniqlashda muhim manba hisoblanadi. Odatda tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha ichki nazorat tizimiga baho berishda nazorat savolnomalaridan keng foydalaniladi. Mazkur usul orqali tovar-moddiy zaxiralarning saqlanishi va sarflanishi, hisobning mazkur bo'limi bo'yicha xatolarni o'z vaqtida aniqlash va tuzatish holatlariga baho beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'lumki, tovar-moddiy zaxiralar ishlab chiqarish jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxida muhim salmoqqa ega. Tovar-moddiy zaxiralardan samarali va tejab-tergab foydalanishda ularni to'g'ri tasniflash, kirim qilish jarayonida tannarxni oqilona shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Tovar-moddiy zaxiralarning mohiyati, ularni tasniflash va baholash masalalari bilan ko'pgina iqtisodchi olimlar shug'ullangan. Iqtisodchi olimlar A.A.Karimov, F.R.Islomov va A.Z.Avlokulov ishlab chiqarish zaxiralari xususida to'xtalib, quyidagi fikrlarni keltirib o'tgan: "Ishlab chiqarish zaxiralari xo'jalik yurituvchi subyektning ishlab chiqarish faoliyati normal davom etishini ta'minlaydi".

Z.I.Kruglyak va M.V.Kalinskayaning fikricha, ishlab chiqarish zaxiralari tashkilot xo'jalik faoliyatining asosiy elementi hisoblanib, moliyaviy holat va iqtisodiy salohiyatni aniqlashda muhim o'rin tutadi, chunki ular aktivlar tarkibida katta salmoqqa ega.

J.Shraybfeder zaxiralarning samarali boshqarilishi iste'molchilar talablarining qondirilishiga va sof foydaning maksimalashtirilishiga xizmat qiladi, deb ta'kidlaydi.

S.Sedki, A.Smit va A.Striklandning fikricha, tovar-moddiy zaxiralar hisobi korxonada tomonidan amalga oshirilgan xarajatlarni to'liq ifoda etishi va investorlar uchun kutilayotgan foyda xususida to'liq axborot berishga xizmat qilishi kerak.

Professor M.A.Vaxrushina xalqaro amaliyotda zaxiralar deganda oddiy ish davri davomida yoki mahsulotni ishlab chiqarish va sotish maqsadida ishlab chiqarish iste'moli uchun mo'ljallangan aktivlar nazarda tutiladi, deb ta'kidlaydi.

I.f.n. N.Raxmonov tovar-moddiy zaxiralar tarkibiga to'xtalib, ular tarkibiga quyidagilarni kiritgan: "Tovar-moddiy zaxiralar – kapital doiraviy aylanishining birinchi bosqichidagi moddiy aktivlar, ya'ni hali ishlab chiqarish jarayoniga berilmagan va o'zining natural-moddiy shaklini to'liq saqlab turgan ishlab chiqarish zaxiralari; asosiy podaga o'tkazish yoki sotish maqsadida o'stirilayotgan va boquvdagi chorva mollari, ishlab chiqarishdan olingan tayyor mahsulotlar; sotish uchun mo'ljallangan tovarlar; tugallanmagan ishlab chiqarish, yarim tayyor va ishlab chiqarishdagi yaroqsiz mahsulotlardan iborat".

Ye.S.Axrameevaning hisoblashicha, "Zaxiralar xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan ishlab chiqarishda, boshqarishda yoki sotishda mehnat obyekti sifatida foydalaniladigan, har bir ishlab chiqarish siklida iste'mol qilinadigan va o'z qiymatini ishlab chiqarilgan mahsulotga to'liq o'tkazadigan aktivlarni ifodalaydi".

T.V.Karamzin zaxiralarni "Balans aktivida aks ettiriladigan kompaniya aylanma fondlarining tarkibiy qismi – materiallar va mahsulotlar", sifatida ko'rib chiqadi.

TATQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tovar-moddiy zaxiralar auditi bo'yicha ma'lumotlar, asosan, korxonalar hisobotlari va auditorlik tekshiruvlari natijalari orqali yig'ildi. To'plangan ma'lumotlar statistik va taqqoslash usullari orqali tahlil qilindi.

Shuningdek, kuzatish, intervyu va hujjatlarni ko'rib chiqish usullari ham qo'llanildi. Olingan natijalar asosida umumiy xulosa va takliflar shakllantirilib, tadqiqot samaradorligi oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'kidlash kerakki, tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha ko'plab xo'jalik operatsiyalarida auditor "Auditorlik tanlash" nomli 520-sonli AXSga muvofiq auditorlik tanlashdan foydalanishga qaror qiladi. Mazkur standart asosida audit ichki standartlari ishlab chiqiladi. Ularda auditdagi tanlangan tekshiruvlarga yagona talablar, audit dalillarini to'plash uchun tekshirilishi lozim bo'lgan elementlarni tanlash usullariga talablar belgilanadi.

Odatda qiymati yuqori bo'lgan yirik operatsiyalar, shuningdek, noodatiy operatsiyalar yoppasiga tekshiruvdan o'tkazilishi kerak. Auditorlik tanlash asosiy operatsiyalar yig'indisiga nisbatan xulosalarni shakllantirish maqsadida tanlangan tovar-moddiy zaxiralarning ba'zi tavsiflariga nisbatan auditorlik dalillarini olish va baholash imkonini beradi. Tanlashni qo'llashda stratifikatsiyadan foydalaniladi, u yordamida zaxiralar bo'yicha barcha operatsiyalar yig'indisini taqsimlash jarayoni amalga oshiriladi.

Auditor tanlanma tekshiruvdagi har bir xatoni tahlil qilishi va xato turini aniqlashi maqsadga muvofiqdir. Auditor ichki nazorat tizimini tekshirgan holda, xato darajasini oldindan baholaydi hamda tekshirilayotgan tovar-moddiy zaxiralarning umumiy yig'indisi va ichki nazorat vositalarining risk darajasiga nisbatan aniqlashni ko'zda tutadi. Auditorlik tanlashni to'g'ri o'tkazish tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha yetarli auditorlik dalillarini to'plash hamda ishonchli auditorlik xulosasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Auditorlik tanlash o'tkazilganidan so'ng tovar-moddiy zaxiralar hisobi bo'yicha mavjud xatolarni auditor o'rganishi va tahlil qilishi zarur. Shuningdek, mazkur xatolarning boshqa xo'jalik jarayonlariga ta'sirini ham baholashi shart. Tanlanma tekshiruv va uning natijalarini tahlil qilish bilan bog'liq operatsiyalar hujjatlashtiriladi. Tovar-moddiy zaxiralar va ular bo'yicha operatsiyalar hisobining schyotlari bo'yicha qoldiq nazorati uchun tanlanma tekshiruv hajmi auditni rejalashtirish bosqichida amalga oshiriluvchi auditorlik risklarini baholash asosida aniqlanadi.

Ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi yirik subyektlarda, odatda, tovar-moddiy zaxiralarni tekshirishda statistik tanlash usullaridan foydalaniladi. Agar xo'jalik yurituvchi subyektda zaxiralar miqdori yetarli bo'lmasa, u holda nostatistik tanlash usullarini qo'llash mumkin.

Elementlarni tanlashda har bir tovar-moddiy zaxira moddasi va operatsiya turlari teng ehtimollik bilan tanlab olinishi uchun tovar-moddiy zaxiralar va ular bo'yicha operatsiyalar yuzasidan schyotlar bo'yicha qoldiqlarni ajratish (stratifikatsiya qilish) kerak.

Fikrimizcha, tovar-moddiy zaxiralarning auditorlik tekshiruvi quyidagi yo'nalishlardan iborat bo'lishi kerak:

- tovar-moddiy zaxiralar auditining maqsad va vazifalarini belgilash;
- tovar-moddiy zaxiralar auditini rejalashtirish;
- tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha nazorat riskini aniqlash;
- qo'llanilayotgan axborot manbalarini aniqlash;
- tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha audit dalillarini olish;
- tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha operatsiyalar auditida oddiy xatolar tasnifidan foydalanish;
- auditorlik tekshiruvi natijalarini umumlashtirish va baholash.

Shunday qilib, tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha mazkur yondashuv auditning taklif etilayotgan bosqich va usullari mohiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi. Bu esa auditorlik tekshiruvlarini takomillashtirish uchun sharoit yaratadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda audit bosqichlarini o'tkazish izchilligiga rioya etish auditorlik tekshiruvlari sifatini oshirish imkonini beradi.

Tovar-moddiy zaxiralar auditining sifatli o'tkazilishi va yetarlicha auditorlik dalillarini to'plashda tahliliy amallardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Tahliliy amallarni qo'llashda "Tahliliy amallar" nomli 520-sonli Auditning xalqaro standartidan foydalanish talab etiladi. Mazkur standartda mohiyati bo'yicha tahliliy amallar, oddiy va murakkab tahliliy amallardan foydalanish tavsiya etilgan.

Tahliliy amallarning auditorlik tekshiruvlarida qo'llanilishi schyotlar o'rtasidagi aloqadorliklarga baho berish, yillar davomida yuz berayotgan tendensiyalarni aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, tahliliy amallar orqali biznes-rejada qayd etilgan ko'rsatkichlarga erishish darajasiga baho berilib, prognoz ko'rsatkichlari belgilanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi ta'riflarni tahlil qilib xulosa qiladigan bo'lsak, tovar-moddiy zaxiralar auditini belgilangan muddat va tartib asosida o'tkazish hamda sarflanadigan vaqt va xarajatlarni tejash maqsadida takomillashtirish tovar-moddiy zaxiralar auditini dasturini ishlab chiqish zarur.

Auditorlik tekshiruvlarida nazorat riskini kamaytirish va haqqoniy auditorlik xulosasini shakllantirish maqsadida tovar-moddiy zaxiralar auditini bo'yicha ichki nazorat savolnomasini takomillashtirish kerak.

Global iqtisodiy sharoitda tovar-moddiy zaxiralarni xalqaro standartlarga muvofiq shakllantirish, tasniflash hamda baholash jarayonida AQSh, Germaniya va boshqa rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu esa tashkilotlarda tovar-moddiy zaxiralarning kirib kelishi, qayta baholanishi va chiqib ketishi ustidan kuchli nazorat o'rnatish imkonini yaratadi, shuningdek, moliyaviy hisobotlarning aniqligi va shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda inflyatsiya darajasi yanada oshib borayotgan sharoitda tovar-moddiy zaxiralarni baholashda FIFO usulidan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki tannarxni baholashning mazkur usulida, yuqorida qayd etilganidek, dastlabki chiqib ketayotgan tovar-moddiy zaxiralar tannarxiga dastlab xarid qilingan yoki ishlab chiqarilgan tovar-moddiy zaxiralar qiymati kiradi. Davr oxirida qolayotgan tovar-moddiy zaxiralar tannarxiga esa oxirgi xarid qilingan yoki ishlab chiqarilgan tovar-moddiy zaxiralar qiymati qo'shiladi. Bu esa o'z navbatida bozorda tovar va mahsulotlar bahosining keskin oshib ketishiga yo'l qo'ymaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни. www.lex.uz
2. Қарор РҚ-3946 (2018) Ўзбекистон Республикаси Президентини Ш.Мирзиевнинг “Ўзбекистон Республикасида Аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш сҳора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. “Халқ сўзи” газетаси, 2020 йил 28 январь.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. www.lex.uz
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сон қарори билан тасдиқланган “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатлари таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисидаги низом”. www.lex.uz
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида”ги 207-сонли қарори. www.lex.uz
7. “Молиявий ҳисоботларни тақдим этиш” номли 1-сон БҲХС. www.iasplus.com
8. “Асосий хўжалик фаолиятдан тушган даромадлар” номли 2-сон БҲМС. www.lex.uz
9. Аббасов Г.А. Бухгалтерский учет финансовых результатов// Финансы и учет. – 1999. – № 5–6. – С. 3–12.
10. Авлоқулов А.З. Молиявий натижалар ҳисоби ва аудити: назария, методология ва амалиёт. Монография. – Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019. 84-бет
11. Alarcon S., Sanchez M. Business strategies, profitability and efficiency of production. // Spanish Journal of Agricultural Research 2013 11(1), 19-31. ISSN: 1695-971-X
12. Алиқулов А.И. Харажатлар ҳисоби ва таҳлилининг назарий ҳамда амалий масалалари. Монография. – Т.: Fan va texnologiya, 2011. – 188 б.;
13. Ахмедов Х.Д. Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг молиявий натижаларини ҳисобга олиш ва таҳлил қилиш: иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. –Тошкент. 2007.-22 б.;
14. Ahmad Dahiyat. Does Liquidity and Solvency Affect Banks Profitability? Evidence from Listed Banks in Jordan. // International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. E-ISSN: 2225-8329, P-ISSN: 2308-0337. Vol. 6, No.1, January 2016, pp. 35–40
15. Geoffrey T. F. Brooke. Uncertainty, profit and entrepreneurial action: Frank Knight's contribution reconsidered. // Journal of the History of Economic Thought, Volume 32, Issue 2, June 2010, pp. 221 - 235

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>